

PREDÁTORSKÉ ČASOPISY A OPEN ACCESS

PREDÁTOŘI VE SVĚTĚ VĚDECKÉHO PUBLIKOVÁNÍ

Predátoři = podvodné časopisy či vydavatelství, které vydělávají na publikačních poplatcích **bez dodržování zavedených standardů publikační činnosti, zejména recenzního řízení**, a tím zneužívají myšlenku otevřeného přístupu ve svůj prospěch. Publikování v predátorském časopisu může **poškodit autorovu reputaci** a je v rozporu s Etickým kodexem Univerzity Karlovy¹.

JAK SE PREDÁTORŮM VYVAROVAT?

Před zasláním článku do zvoleného časopisu doporučujeme zhodnotit, zda nevykazuje některý z typických **znaků predátorských časopisů**:

- Příliš **obecný název** (kupř. Journal of science/research)
- Název **podobný zavedenému časopisu** pouze s nepatrným rozdílem
- **Neobvykle rychlé** recenzní řízení (často s garancí rychlého, ne-li okamžitého vyřízení)
- Nepřehledná webová stránka, **zavádějící informace**
- Neuvádí přesné kontaktní informace
- Prostřednictvím nevyžádaných e-mailů **agresivně a vtíravě oslovuje** potenciální autory a vyzývá k publikování
- Uvádí **smyšlené členy** ediční rady
- Geografické označení časopisu se rozchází s adresou časopisu/vydavatele
- Velké množství časopisů z mnoha oborů od (neznámého/nového) vydavatele
- **Netransparentní informace** o poplatcích
- ... a další

¹ Etický kodex Univerzity Karlovy naleznete na <https://cuni.cz/UK-9490.html>

Zároveň ověřte:

- ISSN na [ISSN Portálu](#)
- Impakt faktor v [Journal Citation Reports](#) a/nebo ve [Scopus](#) (je-li uveden)
- Přítomnost časopisu v [Directory of Open Access Journals](#) (DOAJ)
- Historii časopisu (počty článků, meziroční nárůst publikací, citovanost apod.)
- Reputaci časopisu mezi kolegy

... a hlavně pamatujte, že

Predátorský časopis **≠** open access

Placený otevřený časopis **≠** vždy predátor

Užitečným nástrojem pro ověření důvěryhodnosti časopisu je [Vím, kde publikuji!](#) Iniciativy otevřeného přístupu AKVŠ ČR.

Na Univerzitě Karlově podporu při prověřování časopisů poskytují [fakultní koordinátoři open access](#) a [Centrum pro podporu open science UK](#).

Chcete publikovat v režimu open access? Na stránkách [Centra pro podporu open science](#) se dozvíte jak na to.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Podpořeno projektem: Strategický rozvoj kapacit vědy a výzkumu a posílení mezinárodní konkurenceschopnosti Univerzity Karlovy (CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054001522)

Toto dílo podléhá licenci [Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní](#)

| 2